

La recreación como alternativa para la atención e integración social de los estudiantes con discapacidad

Recreation as an Alternative for the Care and Social Integration of Students with Disabilities

Roselys Iriarte Rojas¹

Resumen

Esta investigación está orientada en facilitar una alternativa para atender e integrar a los estudiantes de la Unidad educativa de Educación Especial de Deficiencias Auditivas «Cabimas», en el actual proceso de construcción de la escuela inclusiva. La integración de estudiantes da un paso hacia la inserción social de sectores en condiciones de vulnerabilidad; se puede decir, que hacer lo contrario representa situaciones similares debido a que estos estudiantes, en ambos casos deben adaptarse, pues ni las escuelas, las estructuras y ni siquiera los docentes parecen estar adecuados para el cambio. Recibir estudiantes normo-oyentes trae consigo una serie de cambios y uno de los más notorios es la unificación de los estudiantes en general en las distintas actividades. Presentar la recreación como una alternativa para los maestros, implica un enfoque audaz e innovador a la práctica docente, en la cual el educando se apropia de dichas prácticas. Enfocados en los propósitos de la educación especial, nos obliga a reflexionar sobre la educación general y pensar sobre la discapacidad, no a la referida a las condiciones de los estudiantes; es ir más allá, es pensar en esa condición de los docentes, de las instituciones, escuela y familia.

Palabras clave: recreación, discapacidad, integración social.

Abstract

This research is aimed at providing an alternative to attend and integrate the students of the Cabimas Special Education Unit for Hearing Deficiencies, in the current process of construction of the inclusive school. The integration of students takes a step towards the social insertion of sectors in conditions of vulnerability. It can be said, doing the opposite represents similar situations because these students in both cases must adapt, in relation to the fact that schools, teachers and structures, for not being suitable for change. Receiving normal hearing students brings with it a series of changes and one of the most notorious is the unification of students in general in the different activities. Presenting recreation as an alternative for teachers implies a daring and innovative approach to teaching practice, in which the learner appropriates these practices. Focused on the purposes of special education, it forces us to reflect on general education and think about disability, not about the conditions of students, it is going further, it is thinking about that condition of teachers, of institutions, school and family.

Keywords: recreation, disability, social integration.

¹ Instituto Municipal de Recreación de Cabimas. roselystjr@hotmail.com

1. Introducción

El valor que aporta la recreación en la formación y en el desarrollo humano del individuo, se ostenta de mejor manera en la educación al mejorar las formas de enseñanza y los ambientes educativos, se amplían las posibilidades de atención y concentración, así como de curiosidad y exploración de los niños menores (Vera, 2018). Este hecho ayuda a optimizar el ambiente escolar, permitiendo un proceso de adaptación de todos los autores.

Por lo tanto, al analizar los propósitos de la educación especial, en el proceso de construcción de una escuela inclusiva, nos obliga a reflexionar sobre la educación general y pensar sobre la discapacidad, no la referida a las condiciones de los estudiantes, sino de aquella condición de los docentes, de las instituciones, escuela y familia, que generalmente crean barreras que impiden el correcto desarrollo y donde el docente como líder mediador debe generar estrategias para derribarlas y lograr la integración de los educandos.

En ese mismo sentido, las políticas en educación especial (2017), definen como Integración social a la participación plena, activa, consciente, protagónica y transformadora de todas las personas; eso incluye a los estudiantes con necesidades educativas especiales y/o con discapacidad. Es preciso enfatizar el derecho que tienen todas las personas a ser respetadas, como sinónimo de equidad en el acceso a la educación, cultura, deporte, recreación y trabajo, con igualdad de oportunidades y condiciones, dando sentido al hecho pedagógico.

En efecto, la situación socioeconómica en la República Bolivariana de Venezuela incide directamente en la asistencia regular de los niños, niñas y jóvenes con discapacidad auditiva, generando ausentismo, deserción escolar y baja matrícula. Debido a esta realidad, la institución motiva a todos los actores del proceso educativo, se activen y se involucren desde su correspondiente rol, para rescatar a la población con discapacidad auditiva que se encuentra en situación de riesgo social y sin escolaridad, permitiendo su integración en el sistema educativo bolivariano, y proporcionar la atención educativa especializada en el área que requiere, respetando las necesidades e intereses de cada uno.

Por esta razón, con el colectivo de investigación se asume como campo problemático en el área de la educación física, deportes y recreación, el hecho transitorio de pérdidas continuas de clases por la situación eléctrica que atraviesa el Estado, es conveniente implementar un nuevo esquema y horario para recuperar el proceso pedagógico de los educandos, reduciendo a un día las clases en esta área de atención. Esto conlleva al docente a realizar actividades generales y grupales que no necesariamente cumplen con las orientaciones emanadas por el ministerio para educación física y deportes especiales.

Dadas las condiciones que anteceden, en la institución es común encontrar en las aulas estudiantes normo-oyentes, incluso superar en número a los estudiantes sordos asistentes, situación en que los docentes coinvestigadores expresan su alegría por contar nuevamente con alumnos para impartir sus clases, pero con preocupación como especialistas, ya que los sordos se han visto en la necesidad de desertar o emigrar a otras escuelas donde el personal no está preparado para abordar y atender su condición.

Del mismo modo sucede en nuestro entorno escolar al recibir estudiantes convencionales; esto trae consigo una serie de cambios y uno de los más notorios es la unificación de los

estudiantes en las distintas actividades. Se hace imperioso buscar alternativas para lograr que la integración social y la atención del colectivo estudiantil se lleve a cabo con el menor impacto para los docentes, estudiantes y representantes, y se reflexione sobre la importancia que tienen cada uno, en el logro de ese objetivo.

Tomando en cuenta que la modalidad Especial, es la garante de la atención integral del estudiante con necesidades educativas especiales (NEE) y con discapacidad, por ofrecer una atención individualizada. En la Unidad educativa de Educación Especial de Deficiencias Auditivas (UEEEDA) «Cabimas», resulta oportuno destacar el valor que tiene el docente en la formación de los educandos; por tal motivo, recapacitar sobre el término de Escuela Inclusiva depende de nosotros que no sea una simple utopía. Bajo la siguiente premisa nos preguntamos ¿Cómo lograr la atención y la integración social de los estudiantes en este entorno? ¿Cuándo es necesario generar procesos de integración con el compromiso de todos los actores para garantizar una atención de los estudiantes con discapacidad?

Propósito general:

Implementar la recreación como alternativa para la atención e integración del estudiante con necesidades educativas especiales y/o con discapacidad.

Propósitos específicos:

1. Sensibilizar al docente como líder mediador y motivador.
2. Fomentar el respeto a las diferencias individuales de los estudiantes.
3. Crear un espacio de participación social a través de la recreación.
4. Favorecer las relaciones interpersonales del colectivo educativo.

2. Fundamentación teórica

Teorías psicológicas que sustentan la investigación

Teoría de Flujo de Csikszentmihalyi (1997). Representa el estado emocional que una persona puede tener mientras realiza una tarea o actividad. «Ir con el Flujo» se ha convertido en un dicho establecido, describe que las personas son más felices cuando están en plena concentración y completamente absortos en la actividad que realizan. Ha destacado por su trabajo acerca de la felicidad, la creatividad, el bienestar subjetivo y la diversión, pero es más famoso por su creación de la teoría del flujo y por el trabajo que ha realizado durante mucho tiempo acerca de ese tema.

Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow. Fue el primero en introducir como término la jerarquía de las necesidades, en 1943. Esta teoría consiste en que las acciones que ejecuta cualquier individuo son motivadas con el fin de cumplir un objetivo; una vez es cumplido este objetivo se van presentando otras necesidades que tienen que ser satisfechas para poder llegar a la autorrealización como ser humano.

Teoría Humanista de la Personalidad de Carl Rogers, (citada en Torres, 2020). Creía que la personalidad de cada persona se desarrollaba según el modo en el que consigue ir

acercándose a (o alejándose) de sus objetivos vitales, sus metas. Esta idea de que el desarrollo personal y el modo en el que el individuo lucha por llegar a ser como se quiere ser es una idea central de la psicología humanista, pero tiene especial importancia, porque para él es a través del desarrollo personal como se forma el carácter y el modo de ser.

La recreación es una experiencia integradora para el individuo porque capta, fortalece y proyecta su propio ritmo, se puede decir que incide favorablemente en la integración a través de su desarrollo biopsicosocial.

Por su parte Vera (2018) puntualiza que, en la escuela, la recreación forma parte del programa de Educación Física, que lamentablemente es solo un período o dos de 45 minutos, y por eso se hace imperioso optimizar este tiempo en una experiencia significativa.

Krauss (1997) percibe la recreación tanto como la actividad del tiempo libre como la experiencia de la que uno es partícipe. Las experiencias emocionales, sociales, creativas y cognitivas son parte de la recreación y la satisface el desenvolvimiento, que contribuye a la actualización del mismo, percepción que la investigadora comparte ya que es necesario aprender de lo que se vive.

3. Metodología

El proyecto se presenta en un enfoque cualitativo dentro de un diseño de Investigación Acción Participativa Transformadora (IAPT). Para Teppa (2012) «La Investigación Acción Participativa es una modalidad de investigación que se ajusta a la perspectiva cualitativa y es utilizado en el ámbito educativo con más frecuencia cada día; se ha establecido en la *praxis* pedagógica cotidiana, como un estilo de trabajo, puesto que implica técnicas y procedimientos de reflexión, transformación, aprendizaje, cambio y progreso docente» (p. 5). Sus precedentes se hallan en el concepto de investigación-acción, entendido como un proceso participativo y democrático llevado a cabo con la propia población local, de recogida de información, análisis, conceptualización, planificación, ejecución y evaluación. La finalidad de la IAPT es cambiar la realidad y afrontar los problemas de una población a partir de sus recursos y participación, la cual propicia el pensamiento crítico y creativo del docente en una realidad existente.

4. Resultados

Recapacitar en el compromiso que como garantes de la integración y atención de los estudiantes, y como investigadora quedar seducida en continuar hurgando en la experiencia, para encontrar una explicación a las conductas observadas en el colectivo de coinvestigadores, me permite continuar mi reflexión en la actual construcción de la escuela inclusiva. Cuando se comenzó con el diagnóstico para definir los nudos críticos, que ordenara el rumbo de la investigación, se sabía que hay una realidad desfavorable latente por la situación del país en la cual estamos sumergidos todos. Si bien es cierto que estos hechos influyeron de forma poco favorable en la UEEEDA «Cabimas», otros sirvieron de inspiración para lograr resultados motivadores.

La experiencia de recibir estudiantes normo-oyentes, ha significado un reto y una alegría para el colectivo de la institución, que contribuye con su mejor disposición en virtud de

fortalecer su papel como líderes mediadores, motivadores y como maestros, para que este esfuerzo valga la pena por nuestros estudiantes. La convivencia es vital para generar un clima y gestión escolar adecuada, para estrechar la relación con los familiares, que son parte importante en la solución de situaciones.

El impacto en el desarrollo de las actividades recreativas influyó en los estudiantes en su conducta ya que los motivó a incluirse de manera activa, hasta el punto de involucrar a sus padres y el interés de todo el personal. El docente está en la capacidad de equilibrar entre las necesidades de sus estudiantes y avanzar en ellas en un ambiente propicio, en función de acompañar, transformar y renovar estos espacios de intervención. La recreación genera procesos de participación, pero es elección del maestro asumir estas prácticas o no en su ejercicio docente.

Durante el proceso de investigación, se obtuvo contribuciones significativas para todo el colectivo, justificando que la recreación contribuye al desarrollo cognitivo de los estudiantes, su desarrollo biopsicosocial, a la integración, al fomento del respeto a las diferencias individuales y fortalecer la educación inclusiva y de calidad para todas y todos.

5. Conclusiones

Quiero resaltar que esta propuesta es parte de lo que se ha ejecutado, en la investigación continua en tiempos de confinamiento, es imperativo ser críticos para lograr cambios verdaderamente significativos. Los profesionales de las escuelas especiales están comprometidos con la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales y/o con discapacidad, porque entendemos la labor encomendada; pero es oportuno reflexionar de que es tiempo de hacer un alto y revisar lo que se ha realizado y lo que se ha dejado de hacer en estos momentos, para no dejar el rumbo de todo a quienes no entienden el amor por la educación especial. La recreación, cuando el maestro la utiliza como los fines propuestos en esta investigación, contribuye a la integración social de los estudiantes dejando en claro que lo propuesto aporta beneficios para el practicante y mejora la práctica docente.

6. Referencias bibliográficas

- Conceptualización y políticas de educación especial para la atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales y con discapacidad. (2017). Ministerio del Poder Popular para la Educación. Caracas, Venezuela.
- Csikszentmihalyi, M. (1997). *Teoría de flujo*. Toolshero. <https://www.toolshero.es/psicologia/teoria-de-flujo-mihaly-csikszentmihalyi/>
- Krauss, R. (1997). *Recreation Programming. A Benefits-driven approach*. Estados Unidos de América: Allyn and Bacon.
- Teppa, S. (2012). Investigación-acción participativa en la *praxis* pedagógica diaria. Madrid: Editorial Académica Española.
- Torres A. (2020). *La Teoría de la personalidad que propuso Carl Rogers*. Psicología y Mente. Rescatado de: <https://psicologiymente.com/psicologia/teoria-personalidad-carl-rogers>.
- Vera, C. (2018). *Recreando la recreación*. México: CerMan.